

测样咨询

模式免疫 (PTI) 根部细胞瞬时 Ca^{2+} 流入速率检测

实验意义

检测病原菌、微生物相关分子模式 (MAMP)、损伤相关分子模式 (DAMP) 诱导的植物模式免疫过程中, Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

经典案例

Cell Res 万建民院士: 无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

• 前处理

1. 将样品取出, 沿、从待测根部距离根尖顶点 $5000\mu\text{m}$ 的位置切开, 弃去根尖部分。

2. 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将切去根尖的样品根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

3. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:

35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液

订阅本刊

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 使用正常培养的样品，先在 4mL 测试液中检测 Flg22 处理前的信号，再在测试液中瞬时加入 1mL 处理母液后，立即检测处理后信号。处理母液中的 Flg22 浓度为处理终浓度的 5 倍，Flg22 的处理终浓度为 0.01 mM。

根切面检测示意图

2. 检测位点：根切面距离皮层 1/5 根直径位置。
3. 检测时长：Flg22 处理前 5 分钟，Flg22 处理后 10-20 分钟。
4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 ≤200μm）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Yu X, et al. A phospho-switch constrains BTL2-mediated phyto cytokine signaling in plant immunity. CELL. 2023.186(11):2329.
3. Luo X, et al. Nanomaterial Size and Surface Modification Mediate Disease Resistance Activation in Cucumber (Cucumis sativus). ACS NANO. 2023.17(5):4871.
4. Chen Y, et al. Herbivore exposure alters ion fluxes and improves salt tolerance in a desert shrub. PLANT CELL ENVIRON. 2020.43(2):400.